

DZYUDO SPORTIGA SARALASH VA YO'NALTIRISHNING KO'P YILLIK TAYYORLOV BOSQICHLARI

Ko'palov Sanjar Ulug'bekovich

Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti

p.f.n.dots. ilmiy rahbar,

Matnazarov Asadbek G'ayratjon og'li

Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

matnazarovasadbek424@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020611>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dzyudo sport saralashi kelajakda buyuk dzyudochilarni tayyorlash mumkin bo'lgan istiqbolli odamlarni aniqlash masalasini yechsa, dzyudo sportiga yo'naltirish esa ushbu tayyorlovning o'qitish va sport mashg'ulotlari tizimidagi strategiyasi va taktikasini aniqlaydi. saralash va yo'naltirish dzyudochi mahoratini ko'p yillik davomida takomillashtirish strukturasi bilan yaqindan bog'langan. Zamonaviy sportning natijalari darajasi shu qadar yuqoriki, ularga erishish uchun dzyudochi kamyob marfologik xususiyatlarga, jismoniy va psixologik majmua jihatlarining mutanosibligi kabi talablarga javob berishi kerakligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dzyudo, marfologik, jismoniy, psixologik, saralash, yo'naltirish, qobiliyat, imkoniyat, mahorat, shaxsiy xususiyatlar, yuklamalar, dinamika, strategiya, taktika.

Kirish. Zamonaviy sportning natijalari darajasi shu qadar yuqoriki, ularga erishish uchun dzyudochi kamyob marfologik xususiyatlarga, jismoniy va psixologik majmua jihatlarining mutanosibligi kabi talablarga javob berishi kerak, va ular albatta, rivojlanishning eng yuqori saviyasida bo'lishi lozim. Bunday uyg'unlik, ko'p yillik tayyorlovni eng oqilona ravishda tuzilganiga va zarur sharoitlarning barchasi yaratilganiga qaramasdan juda kam uchraydi. Shuning uchun oliy toifadagi dzyudochilarni tayyorlov tizimining eng markaziy masalasi dzyudochilarni saralash va yo'naltirishdir.

Dzyudo sport turiga saralash - yuqori natijalarga erishish imkoniga ega bo'lgan, iqtidorli odamlarni qidiruv jarayoni.

dzyudoga yo'naltirish - dzyudochilarning qobiliyati, imkoniyatlari, mahoratlarini shakllanishining shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda yuqori sport mahoratiga erishishning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash. Yo'naltirish, ma'lum sport turi doirasiga tor sport mutaxassisligiga (sprinter-stayer, ximoyachi-xujumchi va x,k.);

- Dzyudochilarni ko'p yillik tayyorlovning shaxsiy tuzilishini aniqlashga, yuklamalar dinamikasi va o'sish jadalligiga ma'lum bir dzyudochining sport natijalari saviyasiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lgan tayyorgarlik va bellashuv faoliyatining yetakchi omillarini aniqlashga;

- dzyudochi qobiliyatini rivojlanishiga, uning shaxs sifatida shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vositalar, yuklamalar, usullarni tanlashga tegishli bo'lishi mumkin. Shunday qilib, sportcha saralash kelajakda buyuk dzyudochilarni tayyorlash mumkin bo'lgan istiqbolli sportchilarni aniqlash masalasini yechsa, sportga yo'naltirish esa ushbu tayyorlovning o'qitish va sport mashg'ulotlari tizimidagi strategiyasi va taktikasini aniqlaydi.

Dzyudo sport turiga saralash va yo'naltirish dzyudochi mahoratini ko'p yillik davomida takomillashtirish strukturasi bilan yaqindan bog'langan. Shundan kelib chiqqan xolda, ko'p yillik tayyorlovning ma'lum bosqichida dzyudochilar qo'yilgan masalalarni yecha oladilarmi

degan savolga javob olish uchun saralashning besh bosqichigina alohida ko'rsatib o'tishi maqsadga muvofiqdir. Ushbularga mos ravishda, xar bir bosqichda saralashning asosiy vazifasi belgilanadi.

Keltirilgan saralash bosqichlarining har biri uchun usullari va mezonlari, baholarining aniqligi va xulosalarning xolisligi va qat'iyligi mavjud. Masalan, agar saralashning birinchi bosqichida shug'ullanuvchilarning antropometrik va morfolik ko'rsatkichlari katta o'rin tutsa, oxirgi, beshinchi bosqichda bu ko'rsatkichlar deyarli e'tiborga olinmaydi, asosiy e'tibor erishilgan sport yutuqlariga, yuklamalar kattaligi va xarakteriga, dzyudochilarning psixologik jihatlariga, ularning ijtimoiy xolati hamda sport bilan shug'ullanishni davom ettirish sabablariga qaratiladi.

Saralashning birinchi va boshlang'ich davrida sport bilan shug'ullanishni ta'qiqlovchi tavsiyalar bo'lmagan xolda, baxolar asosan taxminiy va tavsiyaviy xarakterga ega bo'lsa, keyingi bosqichlarda ular aniqroq bo'lib boradi. Bu ma'lumotlar bilan majmuaviy tadqiqotlar natijalar yig'indisi asoslangan xulosalar chiqarish uchun asos bo'ladi (1-jadval).

1-jadval

Sport saralashining ko'p yillik tayyorlov bosqichlari bilan aloqasi

Sport saralashi		Ko'p yillik tayyorlov bosqichi
Bosqich	Vazifalar	
Birlamchi	Tanlangan sport turida sport takomillashuvini maqsadga muvofiqligini aniqlash	Birlamchi
Boshlangich	Samarali takomillashishga layoqatlarni aniqlash	Boshlangich
Oralik,	Yuqori sport natijalariga erishish, mashg'ulot va bellashuvlarning katta yuklamalariga chidash qobiliyatlarini aniqlash	Ixtisoslashgan
Asosiy	Xalqaro toifadagi natijalarga «erishish qobiliyatlarini shakllanishi	Shaxsiy imkoniyatlarni maksimal amalga oshirish
Yakuniy	Erishilgan natijalarni saqlab qolish va yaxshilash	Natijalarni saqlab turish

Dzyudo sport turiga saralashning xar bir bosqichida nafaqat dzyudochini tayyorlashni maqsadga muvofiqligi aniqlanadi, balki, dzyudochining qobiliyati va imkoniyatlari, texnik - taktik maxoratning kuchli va zaif tomonlari, funksional tayyorgarligi harakat sifatlarining rivojlanganligi, psixologik xususiyatlarga to'la baxo beriladi, o'tilgan bosqich chuqur taxlil qilinadi, uning yo'nalishi kattaliti va yuklamalar xarakteri, ularni dzyudochining shaxsiy xususiyatlariga mosligi o'rganiladi. Mazkur ma'lumotlarning barchasi ko'p yillik tayyorlovning

navbatdagi bosqichida yo'naltirish uchun asos bo'ladi. Shunday qilib sport saralashining bosqichlari sportga yo'naltirilishi bilan uyg'unlashib ketadi.

Dzyudo sport turiga saralash va yo'naltirish - sport faoliyatini takomillashtirishning biron bosqichidagi bir laxzalik hodisa emas, balki dzyudochini ko'p yillik tayyorlovning qamrab olgan uzluksiz jarayon ekanligini e'tiborga olish muhimdir. Bu, odamning rivojlanishi (o'sishi) yoki ko'p yillik tayyorlovning ma'lum bosqichidagi imkoniyatlarni aniq aniqlashni iloji yo'qligi hamda qobiliyat ko'rinishidagi asli omillar va maxsus tayyorgarlik natijasi bo'lgan tarbiyalangan omillarning o'zaro munosabatining mushkul xarakteri bilan belgilanadi. Hatto, qandaydir faoliyat turidagi qobiliyatlari faqat sport bilan shug'ullanishi uchun katta imkoniyatga asos borligi belgisi bo'lib xizmat qiladi. Haqiqiy qobiliyatlar esa faqat o'rgatish va tarbiyalash jarayonidagina aniqlanishi mumkin va ular tug'ma tarbiyalangan biologik va ijtimoiy-dialektik birlikning xosilasidir.

Dzyudo sport turiga saralash va yo'naltirish jarayonida dzyudochi to'g'risida to'la ma'lumot olish imkonini beradigan turli tadqiqotlar olib boriladi:

- sog'liqning holati va jismoniy rivojlanganlik darajasi; -gavdaning tuzilishi;
- biologik yetuklikning xususiyatlari;
- asab tizimining xususiyatlari;
- funksional imkoniyatlar va organizmning muhim tizimlarini rivojlanish istiqbollari;
- harakat sifatlarining rivojlanganlik darajasi va ularni takomillashtirish istikbollari;
- sport texnika va taktikasini o'zlashtirish qobiliyatlari, xarakat ko'nikmalari va texnik-taktik chizmalarni o'zgartira olish;
- mashg'ulot va bellashuv yuklamalarini ko'tara olish, qayta tiklanish jarayonlarini tezkorligi qobiliyati;
- mushak-harakat fazoviy-vaqti differensnatsiyasiga, vaziyatni tezkor baxolash va kerakli qarorlarni qabul qila olish psixofiziologik qobiliyatlar;
- motivatsiya, mexnatsevarlik, qatiyatlik, tayyorlik.
- bellashuv tajribasi, hamkorlar va raqiblarga, xakamlikning xususiyatlariga ko'nika bilish,
- sport mahorati darajasi va uni muhim bellashuvlar uchun xarakterli bo'lgan ekstremal sharoitlarda qo'llay bilish.

Dzyudoga saralash va yo'naltirishni ma'lum bosqichining vazifalari xar bir ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha olingan ma'lumotlarning o'rni va ahamiyatini belgilaydi. Masalan, sog'liq haqidagi ma'lumot besh bosqichning barchasi uchun bir xilda muhim. Gavdaning tuzilishi, asab tizimining xususiyatlari, organizmning muhim funksional tizimlari imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari haqidagi ma'lumotlar, yosh dzyudochini ma'lum sport turiga layoqati kelajak mutaxassisligi aniqlanayotganda, ko'p yillik tayyorlov jarayoni yo'naltirilayotganda, ayniqsa muhim bo'ladi. Sport natijalari darajasi, og'ir sharoitlarda yuqori ko'rsatkichlarga erisha bilish qobiliyati, bellashuv tajribasi, ma'lum musobaqalarning sharoitga ko'nika bilish qobiliyatlari to'rtinchi va beshinchi bosqichlarda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xulosa qiladigan bo'lsaq albatta dzyudo sportiga saralash va dzyudoga mos yo'naltirish dzyudochini yoqori natijalarga erishishida muxim o'rin tutadi.

References:

1. Марихук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте. – М.: Просвещение, 1984. – 191 с.
2. Практикум по спортивной психологии./ Под ред. Волкова И.П. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.
3. Рахимов М. М. Спорт тренировкасининг назарияси ва методикасининг асослари Тош. 2002 й.
4. Керимов Ф. А. Кураш назарияси ва усулияти Т. 2001 й.
6. Керимов Ф.А.Спорт сохасидаги илмий тадқиқотлар Т. 2004 й.
7. Туленова Х. Спорт психологияси 2007 й.

INNOVATIVE
ACADEMY